

ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ

¹Ахмедова Санабархан Хафизовна, ²Шигабутдинов Руслан Радикович

¹Кандидат экономических наук., Доцент кафедры “Экономика и логистика”, Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических навыков.

²студент магистратуры, по направлению “Обеспечение качества”,
Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17712398>

Abstract. *The main objective of this article is to explore the effective use of design thinking in business process management. Design thinking is a method that helps find solutions to complex problems that align with user interests. A thought process built on the foundations of design thinking transforms students into socially active citizens, ready to create and implement creative and viable ideas to solve local and global problems affecting people in society. Design thinking produces innovative students, which is something our educational institutions lack. Design thinking methodology teaches how to innovate to solve social problems, test the viability of ideas, to test their relevance and demand among the potential target audience. Creativity, teamwork, human-centeredness, curiosity, and an optimistic attitude are all components of design thinking, as well as a methodology used to find new solutions to existing problems. The main feature of design thinking, unlike analytical thinking, is not critical analysis, but a creative process in which the most unexpected ideas sometimes lead to the best solutions to problems. Design thinking principles are applied in a wide variety of fields: from treating childhood obesity to crime prevention, from the rocket industry to climate change.*

Аннотация. *Основная цель статьи: изучение вопросов эффективного использования дизайн-мышления в управлении бизнес-процессами. Дизайн-мышление — это метод, который помогает находить решения сложных проблем, соответствующих интересам пользователей. Мыслительный процесс, построенный на основах дизайн-мышления, превращает студентов в социально активных граждан, готовых создавать и реализовывать креативные и жизнеспособные идеи для решения локальных и глобальных проблем людей в обществе. Дизайн-мышление рождает инновационных студентов, которых не хватает в наших учебных заведениях. Методология дизайн-мышления учит внедрять инновации для решения социальных проблем, проверять жизнеспособность идей, проверять их актуальность и востребованность у потенциальной целевой аудитории. Креативность, командная работа, ориентация на человека, любопытство и оптимистичный настрой — все это составляющие дизайн-мышления, а также методология, используемая для поиска новых решений существующих проблем. Главной особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления, является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи приводят к лучшим решениям проблем. Принципы дизайн-мышления применяются в самых разных областях: от лечения детского ожирения до профилактики преступности, от ракетной промышленности до изменения климата.*

Ключевые слова: *дизайн мышления, эмпатия, фокусировка в бизнесе, прототипы.*

Введение. Особенности мышления дизайнера в управлении бизнес-процессами. Идея дизайна мышления впервые была сформулирована в 1969 году автором книги «The

Sciences of the Artificial» («Науки об искусственном») Гербертом Саймоном. Впоследствии эта идея развивалась учёными Стэнфордского университета, и был основан Стэнфордский институт дизайна, продвигающий концепцию дизайна мышления.

Термин «Дизайн-мышление» имеет разные толкования. Наилучшее определение дано Interaction Design Foundation (Фонд дизайна взаимодействия): дизайн-мышление понимается как многоэтапный процесс, направленный на изучение мотивации и потребностей пользователя, опровержение неверных предположений и поиск новых решений проблемы. Дизайн-мышление (от английского "design thinking") — это метод, который помогает находить решения сложных проблем, соответствующих интересам пользователей. Этот метод основывается на принципе антропоцентризма, согласно которому целью любого исследования и работы являются не компания, руководители, менеджеры проекта и бюрократические структуры, а интересы человека. Задача дизайн-мышления — выйти за рамки существующих стереотипов и стандартных методов решения проблем ("thinking outside the box" — "думать вне коробки"). Такой способ мышления применяется почти везде: при планировании путешествия, ремонте квартиры, открытии новых средств массовой информации, запуске бизнеса, разработке корпоративного идентификатора и логотипа.

Дизайн-мышление — это мировоззрение, метод решения проблем. Это непрерывный процесс, сопровождающий любую идею на пути к её полной реализации: от идеи, пришедшей в голову, через её тестирование и апробацию, до создания прототипа и воплощения в жизнь. Творческий подход, работа в команде, ориентация на людей, интерес и наблюдательность — основные элементы дизайнерского мышления.

Основная особенность дизайн-мышления заключается в том, что в отличие от аналитического мышления, оно представляет собой не критический анализ, а творческий процесс.

Традиционная модель школьного образования предполагает передачу информации от учителя ученику. При этом ученик в будущем получит много ценных знаний, однако они действительно не помогают решать важные социальные проблемы.

В учебных заведениях студенты порою не изучают материал в виде практических задач, требующих решения и творчества; их задача — лишь повторять информацию, полученную от учителя. Расскажите студенту о реальной жизненной проблеме и предложите им найти его решение, используя инструменты дизайн-мышления. Такой способ мышления применяется почти везде: при планировании путешествия, ремонте квартиры, открытии новых средств массовой информации, запуске бизнеса, разработке корпоративного идентификатора и логотипа. Студенты не приобретают полезных знаний, когда педагог даёт им необходимую информацию для запоминания. Они учатся только тогда, когда им предлагают решить задачу, которая в конечном итоге может сделать мир немного лучше.

Процесс мышления, построенный на основе дизайн-мышления, превращает учащихся в социально активных граждан, готовых создавать и реализовывать творческие и устойчивые идеи для решения локальных и глобальных проблем общества. Мыслительный процесс, построенный на основах дизайн-мышления, превращает студентов в социально активных граждан, готовых создавать и реализовывать креативные и жизнеспособные идеи для решения локальных и глобальных проблем людей в обществе. Дизайн-мышление рождает инновационных студентов, которых не хватает в наших учебных заведениях.

Методология дизайн-мышления учит внедрять инновации для решения социальных проблем, проверять жизнеспособность идей, проверять их актуальность и востребованность у потенциальной целевой аудитории.

Пять основных принципов дизайн-мышления: эмпатия, радикальное партнерство, генерация идей, создание прототипов и итерация.

Дизайн-мышление также может помочь сделать мир лучше и удобнее для людей в вашем сообществе или решить проблему для ваших потенциальных пользователей. Чтобы «угодить» им, нужно поставить себя на место пользователя, думать с его позиции, реализовывать свои технологические возможности с учетом полученных результатов и четко помнить о своих бизнес-интересах. Потому что создание продукта, который пользуется спросом, подразумевает возможную двойную проверку его пригодности.

Существует пять основных принципов дизайн-мышления:

- нетрадиционное мышление – добавление схем к скучным таблицам, картинок к текстам; поиск шаблонных решений существующих проблем, встречающихся в бизнес-проектах;

- апеллируйте не только к чувственному опыту потребителя, но и к логике и утилитарности. Например, нет смысла подробно описывать унифицированный графический интерфейс смартфона, даже если он действительно удобен. Более того, следует подчеркнуть, что такой уместный и современный дизайн привлечет внимание друзей покупателя и сделает его звездой любой компании;

- использование прототипов. Это особенно важно для предпринимателей при создании инновационных продуктов, поскольку прототип наглядно показывает их сильные и слабые стороны;

- придерживаться разумного минимализма — убирать все лишнее и постоянно совершенствовать продукт, чтобы сделать его максимально лучшим;

- Воспринимайте ошибки позитивно: любая ошибка — это опыт для накопления максимального количества полезных знаний для улучшения качества продукта или услуги.

Дизайн-мышление — это разработка ориентированных на пользователя продуктов, услуг и сервисов.

Позиция и эффективность продукции и услуг на мировом рынке определяются, прежде всего, их конкурентоспособностью. В такой ситуации недостаточно применять аналитическое мышление, основанное на анализе имеющихся данных. Инновации требуют креативности, воображения и способности синтезировать и создавать новые продукты и услуги.

Креативность, командная работа, ориентация на человека, любопытство и оптимистичный настрой — все это составляющие дизайн-мышления, а также методология, используемая для поиска новых решений существующих проблем. Главной особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления, является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи приводят к лучшим решениям проблем. Принципы дизайн-мышления применяются в самых разных областях: от лечения детского ожирения до профилактики преступности, от ракетной промышленности до изменения климата. Дизайн-мышление больше не ограничивается созданием новых материальных продуктов, но также распространяется на различные процессы и услуги, а также на взаимодействие, коммуникацию и сотрудничество.

Дизайн-мышление — это разработка ориентированных на пользователя продуктов,

услуг и сервисов.

Дизайн-мышление — всегда ставит на первое место запросы пользователей и только потом сосредотачивается на технической осуществимости и экономической целесообразности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедова С.Х. Материалы лекций.
2. Интернет-ресурсы